

Дата публикации: 28 октября 2020

DOI: 10.5281/zenodo.4016553

Исторические науки

ПРИМЕНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ДИЗЕЛЯ НА РУССКОМ ФЛОТЕ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКОГО МОРСКОГО СОЮЗА

Джораев Медет Тэчмуратович¹

¹Заместитель начальника факультета артиллерийской разведки и АСУ, Михайловская военная артиллерийская академия, подполковник, ул. Комсомола, д. 22, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация

В начале XX века после поражения Российского Императорского флота в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. встал вопрос о дальнейших путях развития отечественных военно-морских сил. Данная проблема обсуждалась как в правительственных кругах Российской Империи, так и на заседаниях Государственной Думы. Одной из целей общественной организации – Российского морского союза стал поиск возможных способов дальнейшего строительства русского флота. Надо сказать, что данная общественная организация пользовалась с момента своего создания доверием и поддержкой высших российских чиновников и представителей аристократии. Среди ее учредителей были члены правящей императорской фамилии.

Одной из главных проблем, затрагивающих возможные пути строительства Российского Императорского флота, стало изучение применения для нужд военно-морских сил двигателя немецкого инженера Дизеля. Благодаря влиянию руководства Российского морского союза его предложения обсуждались на уровне руководства Российской Империей.

Ключевые слова: двигатель Дизеля, инженер Д.Д. Филиппов, Российский Императорский флот, правительство, Российский морской союз, Морское министерство России.

I. ВВЕДЕНИЕ

После проигранной русско-японской войны 1904 – 1905 гг. одной из самых важных проблем стал поиск дальнейших путей развития Российского Императорского флота. В прениях на данную тему участвовали высшие правительственные чиновники, депутаты Государственной Думы («И не одна ослиная нога попытается ударить», 1996, с.64), представители прессы и общественности.

В организации, получившей самую активную поддержку от правящей элиты России (Журавлев, 2004, с.17) – Российский морской союз – постоянно обсуждались возможные варианты организации отечественных военно-морских сил.

Среди учредителей Российского морского союза присутствовали великие князья, т.е. представители императорской фамилии (Список членов Российского Морского Союза, с.35), аристократы, адмиралы и высшие офицеры флота.

В уставных документах общественной организации (Устав Российского Морского Союза, 1905) самым приоритетным направлением называлось российское военно-морское дело (Джораев, Создание Российского морского союза (к постановке проблемы исследования), 2020, с.24). По данной тематике публиковались многие офицеры флота и общественные деятели: П.И. Белавенец (Белавенец, 1906) (Белавенец, 1916), Л.Ф. Добротворский (Добротворский, 1904) (Добротворский, 1908), И.И. Ислямов (Ислямов, 1908), Н.Н. Карлинский (Карлинский, 1908) и Н.Л. Кладо (Кладо, 1900) (Кладо, 1903).

Одним из возможных направлений будущего развития русского флота в начале XX в. считалось строительство мощных подводных лодок, способных заменить надводные броненосцы и линкоры (Джораев, Будущее российского подводного флота в исследованиях Российского морского союза, 2020, с.100). Другим проектом стало предложение об использовании на Российском императорском флоте двигателей германского инженера Дизеля.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

С помощью метода историзма в статье проводится попытка восстановить историю предложений по использованию двигателя германского инженера Дизеля в начале XX в. Сравнительный анализ применяется нами при сопоставлении статистических данных по тактико-техническим характеристикам двигателя Дизеля в исследуемый исторический период.

Проблемно-хронологический метод нашел отражение в скрупулезном анализе истоков организации исследования вопросов применения двигателя Дизеля (Ливенцев, Ученый комитет Морского министерства: его деятельность в области науки и учебного дела в 1847 – 1891 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук, 2001). Обращает на себя внимание экспертное заключение Российского морского союза (Ливенцев, 2002), по эксплуатации двигателя Дизеля для боевых кораблей (Ливенцев, 2011).

В работе содержатся мнения о развитии отечественного кораблестроения высших правительственных чиновников, офицеров флота и Государственной Думы. Наличие подобного количества мнений привело к использованию принципа исторической объективности, который во многом помог избежать моментов, связанных с историческими анахронизмами и возможной политической ангажированностью автора научной статьи.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В начале XX в. в российском военно-морском ведомстве неоднократно рассматривались опытные образцы новых двигателей для кораблей русского флота. Среди изобретателей в исследуемый исторический период становится известно имя германского инженера Дизеля (Ливенцев, Морской ученый комитет против С.К. Джебевцкого, 2000, с.186 – 187). В тоже время представители Морского министерства (Ливенцев, Начальники Морского ученого комитета, 1999, с.70 – 71) изучали ряд других технических новинок (Ливенцев, Научная деятельность С.И. Елагина в составе Морского ученого комитета, 1999, с. 62 – 63), но практически все они отличались техническими недостатками (Ливенцев, «Тактика тарана» в исследованиях Морского ученого комитета, 2001. с.73).

При этом еще в XIX в. Морской ученый комитет пытался испытать опытные образцы новых вариантов энергии для кораблей русского флота (Ливенцев, 2010, с. 57 – 58). Дело в том, что во второй половине XIX в. после поражения в Крымской войне 1853 – 1856 гг. (Ливенцев, Реорганизация русского флота и Морской ученый комитет в 60 – 70-х гг. XIX в., 2000, с. 185) Морское министерство России (Ливенцев, Ученый комитет во главе журнала «Морской сборник», 2001, с.223 – 224) искало новые возможные преимущества для организации военно-морских сил (Ливенцев, Морская газета, 2005) (Ливенцев, Соборная весть, 2005).

В апреле 1909 г. от имени председателя Российского морского союза на усмотрение Морского министерства России поступил доклад лейтенанта запаса флота и инженера Д.Д. Филиппова «О применении двигателей внутреннего сгорания в торговом и военном флоте России» (РГА ВМФ, л. 3).

Общее Собрание Российского морского союза постановило единодушно признать эффективность использования двигателей германского инженера Дизеля в:

1. военном флоте.
2. речном флоте.
3. торговом флоте (РГА ВМФ, л. 4).

Применение двигателя Дизеля должно было в значительной мере увеличить районы плавания боевых кораблей и торговых судов. Поэтому члены Российского морского союза направили свои рекомендации по данному вопросу следующим государственным структурам:

1. Совету министров.
2. Морскому министерству России.
3. Министерству торговли и промышленности.
4. Министерству путей сообщения.

Вскоре из Морского министерства пришел ответ, что двигатели германского инженера Дизеля уже используются на судах Амурской военно-речной флотилии (РГА ВМФ, л. 3). В результате российское военно-морское ведомство продемонстрировало влиятельной общественной организации умение использовать новинки мировой техники в отечественном кораблестроении.

Из вышеприведенного примера видно, что Российский морской союз являлся общественной организацией, пользовавшейся поддержкой у представителей правительственных кругов. Свидетельством подобному положению вещей служит оперативный ответ Морского министерства России об экспериментах по использованию двигателя германского инженера Дизеля на боевых судах русского флота.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получается, что Российский морской союз, опираясь на покровительство высших должностных лиц государства, проводил политику модернизации отечественных военно-морских сил. Ярким примером служит запрос об использовании двигателей Дизеля для нужд военного, речного и торгового флотов. Причем данный запрос был направлен сразу в несколько высших государственных структур, и наиболее быстрый ответ на него дало российское военно-морское ведомство.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Белавенец П.И. Значение флота в истории России. СПб., 1909. 280 с.

Белавенец П.И. Значение флота в истории России. СПб., 1916. 304 с.

Белавенец П.И. Нужен ли нам флот и значение его в истории России. СПб., 1910. 280 с.

Джораев М.Т. Будущее российского подводного флота в исследованиях Российского морского союза // Journal Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. Т. 7. № 9 (Июль 2020). С. 98 – 106. doi: 10.5281/zenodo.393461

Джораев М.Т. Создание Российского морского союза (к постановке проблемы исследования) // Рубежи истории. 2020. № 2(8). С. 23 – 26.

Добротворский Л.Ф. Минный или слепой линейный флот? СПб., 1908. 62 с.

Добротворский Л.Ф. Какой флот необходим России? СПб., 1904. 61 с.

Ершов Б.А. Государственно-правовое регулирование деятельности Русской Православной Церкви в губерниях Центрального Черноземья в XIX - начале XX века // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 4-2 (18). С. 75-78.

Ершов Б.А. Социально-психологическая характеристика священнослужителей губерний Центрального Черноземья в XIX - начале XX вв. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 8-1 (14). С. 91-94.

Ершов Б.А., Зименкова Е.В. Последствия распада СССР // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2016. № 3. С. 20-22.

Ершов Б.А., Лубкин Я.Я. Деятельность Русской Православной Церкви по противодействию экстремизму и терроризму в современной России. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 11-2 (73). С. 97-99.

Журавлев С.С. Возникновение и деятельность общественных организация офицеров Российского императорского военно-морского флота в 1905 – 1914 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02 – Отечественная история. Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Соролева. Самара, 2004. 23 с.

«И не одна ослиная нога попытается ударить... то ведомство» // Родина. 1996. № 7 – 8. С. 62 – 65.

Ислямов И.И. Где и какой флот нам необходим. Кронштадт, 1908. 56 с.

Карлинский Н.Н. Какой России строить флот? // Труды Российского морского союза. сентябрь – октябрь 1908 года. С. 3 – 32.

Кладо Н.Л. Значение морской силы. СПб., 1900. 10 с.

Кладо Н.Л. Сила и состав современного флота. СПб., 1903. 74 с.

Ливенцев Д.В. Возрождение русского флота под руководством П.А. Столыпина // Материалы международной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина и 100-летию Воронежского государственного аграрного университета имени император Петра I. ВГАУ. Воронеж, 2012. С. 45 – 48.

Ливенцев Д.В. Морской ученый комитет // Морская газета. 2005. № 4. С. 1 – 2.

Ливенцев Д.В. Морской ученый комитет (1847 – 1891гг.). ВГУ. Воронеж, 2002. 171с.

Ливенцев Д.В. Морской ученый комитет против С.К. Дджевецкого, или какие нужны России подводные лодки // Клио. 2000. № 1. С. 185 – 187.

Ливенцев Д.В. Морской ученый комитет // Соборная весть. 2005. № 37. С. 4 – 5.

Ливенцев Д.В. Начальники Морского ученого комитета // Новик. 1999. № 2. С.64 – 74.

Ливенцев Д.В. Научная деятельность С.И. Елагина в составе Морского ученого комитета // Новик. 1999. № 2. С. 60 – 64.

Ливенцев Д.В. Невероятные прожекты Российского Императорского флота. НАУКА-ЮНИПРЕСС. Воронеж, 2011. 48 с.

Ливенцев Д.В. Неизвестные изобретатели Российской Империи // Актуальные проблемы гуманитарных, социально-политических наук: материалы научной конференции ВГАУ. ВГАУ. Воронеж, 2010. С. 56 – 59.

Ливенцев Д.В. Реорганизация русского флота и Морской ученый комитет в 60 – 70-х гг. XIX в. Новик. 2000. № 3. С. 185 – 187.

Ливенцев Д.В. «Тактика тарана» в исследованиях Морского ученого комитета // Новик. 2001. № 4. С. 72 – 74.

Ливенцев Д.В. Ученый комитет во главе журнала «Морской сборник» // Труды молодых ученых. ВГУ. Воронеж, 2001. С. 222 – 226.

Ливенцев Д.В. Ученый комитет Морского министерства: его деятельность в области науки и учебного дела в 1847 – 1891 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02 – Отечественная история. Воронежский государственный университет. Воронеж, 2001. 24с.

Российский Государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ). Ф. 420. Оп. 1. Д. 113.

Список членов Российского Морского Союза // Труды Российского Морского Союза. 1909. Вып. 4. С. 35 – 55.

Фурсов В.Н., Ершов Б.А., Лубкин Я.Я. Участие Русской Православной Церкви в патриотическом воспитании молодого поколения в современной России. Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2016. № 1 (270). С. 147-150.

Устав Российского Морского Союза. СПб., 1905. 16 с.

THE USE OF DIESEL ENGINES IN THE RUSSIAN FLEET ON THE RECOMMENDATION OF THE RUSSIAN MARITIME UNION

Djoraev Medet Techmuratovich¹

¹Deputy Chief of the faculty of artillery intelligence and ACS, Mikhailovskaya military artillery Academy, Lieutenant Colonel, 22 Komsomol street, Saint Petersburg, Russia

Abstract

At the beginning of the twentieth century, after the defeat of the Russian Imperial Navy in the Russo-Japanese War of 1904-1905. the question arose about further ways of developing the domestic naval forces. This problem was discussed both in government circles of the Russian Empire and at meetings of the State Duma. One of the goals of the public organization, the Russian Maritime Union, was the search for possible ways of further building the Russian fleet. It must be said that this public organization has enjoyed the trust and support of senior Russian officials and representatives of the aristocracy since its inception. Among its founders were members of the ruling imperial family.

One of the main problems affecting the possible ways of building the Russian Imperial Navy was the study of the use of the engine of the German engineer Diesel for the needs of the naval forces. Thanks to the influence of the leadership of the Russian Maritime Union, his proposals were discussed at the level of the leadership of the Russian Empire.

Keywords: Diesel engine, engineer D.D. Filippov, Russian Imperial Navy, Government, Russian Maritime Union, Russian Naval Ministry.

REFERENCE LIST

- "And not one donkey's foot will try to hit... that Department" (1996). *Rodina*. № 7-8. Pp. 62-65. (in Russ).
- Belavenets P.I. (1909) The Significance of the fleet in the history of Russia. *St. Petersburg*. 280 p. (in Russ).
- Belavenets P.I. (1910) Do we Need a fleet and its significance in the history of Russia. *St. Petersburg*. 280 p. (in Russ).
- Belavenets P.I. (1916) The Significance of the fleet in the history of Russia. *St. Petersburg*. 304 p. (in Russ).
- Charter of the Russian Maritime Union. (1905) *St. Petersburg*. 16 p. (in Russ).
- Dobrotvorskyy L.F. (1904) What fleet is necessary for Russia? *St. Petersburg*. 61 p. (in Russ).
- Dobrotvorskyy L.F. (1908) Minny or blind linear fleet? SPb. 62 p. (in Russ).
- Ershov B.A. (2011) Socio-psychological characteristics of the clergy of the provinces of the Central Chernozem region in the XIX-early XX centuries. *Historical, philosophical, political and legal Sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice*. № 8-1 (14). Pp. 91-94. (in Russ).

Ershov B.A. (2012) State and legal regulation of the Russian Orthodox Church in the provinces of the Central Chernozem region in the XIX-early XX century. *Historical, philosophical, political and legal Sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice. №. 4-2 (18)*. Pp. 75-78. (in Russ).

Ershov B.A., Y.Y. Lubkin (2016) The activities of the Russian Orthodox Church to combat extremism and terrorism in modern Russia. *Historical, philosophical, political and legal Sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice. №. 11-2 (73)*. Pp. 97-99. (in Russ).

Ershov B.A., Zimenkova E.V. (2016) Consequences of the collapse of the USSR. *International journal of Humanities and natural Sciences. №. 3*. P. 20-22. (in Russ).

Fursov V. N., Ershov B. A., Lubkin Y.Y. (2016) Participation of the Russian Orthodox Church in the Patriotic education of the young generation in modern Russia. *News of the Voronezh state pedagogical University. №. 1 (270)*. Pp. 147-150. (in Russ).

Islaymov I. I. (1908) Where and what kind of fleet we need. *Kronstadt*. 56 p. (in Russ).

Joraev M. T. (2020) Creation of the Russian Maritime Union (to the problem of research). *Frontiers of history. 2020. №. 2(8)*. Pp. 23 – 26. (in Russ).

Joraev M. T. (2020) The Future of the Russian submarine fleet in the research of the Russian Maritime Union. *Journal Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research, Vol. 7, No. 9*. Pp. 98-106. doi: 10.5281/zenodo.393461. (in Russ).

Karlinsky N. N. (1908) What Russia to build a fleet? *Proceedings of the Russian Maritime Union. September-October*. Pp. 3-32. (in Russ).

Klado N. L. (1903) Strength and composition of the modern fleet. *SPb*. 74 p. (in Russ).

Klado N. L. (1903) The Value of sea power. *St. Petersburg*. 10 p. (in Russ).

List of members of the Russian Maritime Union (1909) *Proceedings Of The Russian Maritime Union. Issue 4*. Pp. 35-55. (in Russ).

Livensev D. V. (2001) Scientific Committee of the Maritime Ministry: its activities in the field of science and educational Affairs in 1847-1891: *abstract of the dissertation for the degree of candidate of historical Sciences: 07.00.02-National history. Voronezh state University. Voronezh*. 24 p. (in Russ).

Livensev D.V. (2000) Reorganization of the Russian Navy and the Marine scientific Committee in the 60-70s of the XIX century. *Novik. №. 3*. Pp. 185-187. (in Russ).

Liventsev D.V. (2012) The revival of the Russian fleet under the leadership of P. A. Stolypin // *Materials of the international conference dedicated to the 150th anniversary of the birth of P. A. Stolypin and the 100th anniversary of the Voronezh state agrarian University named after Emperor Peter I. Voronezh*. Pp. 45-48. (in Russ).

Liventsev D.V. (1999) Chiefs of the Maritime scientific Committee. *Novik. №. 2*. Pp. 64-74. (in Russ).

Liventsev D.V. (1999) Scientific activity of S. I. Elagina in the composition of the Naval scientific Committee. *Novik. №. 2*. Pp. 60-64. (in Russ).

Liventsev D.V. (2000) Marine scientist, the Committee against S. K. Dzhevetsky, or what Russia needs submarines. *Klio. №. 1*. Pp. 185 – 187. (in Russ).

Liventsev D.V. (2001) "Ramming Tactics" in studies of Marine scientific Committee. *Novik. №. 4*. Pp. 72 – 74. (in Russ).

Liventsev D.V. (2001) The scientific Committee in charge of the magazine "Marine collection" *Proceedings of young scientists. VSU. Voronezh*. Pp. 222-226. (in Russ).

Liventsev D.V. (2002) Marine scientific Committee (1847 – 1891гг.). *VSU. Voronezh*. 171 p. (in Russ).

Liventsev D.V. (2005) Marine scientific Committee. *Marine newspaper. №. 4*. Pp. 1 – 2. (in Russ).

Liventsev D.V. (2005) Marine scientific Committee. *Cathedral news*. №. 37. Pp. 4 – 5. (in Russ).

Liventsev D.V. (2011) Incredible searchlights of the Russian Imperial Navy. *SCIENCE-UNIPRESS. Voronezh*. 48 p. (in Russ).

Liventsev, D.V. (2010) The Unknown inventors of the Russian Empire. *Actual problems of Humanities, social and political Sciences: materials of the vgau scientific conference. Voronezh*. Pp. 56-59. (in Russ).

Russian State archive of the Navy (RGA Navy). F. 420. Op. 1. D. 113. (in Russ).

Zhuravlev S. S. (2004) The Emergence and activity of public organizations of officers of the Russian Imperial Navy in 1905-1914: *abstract of the dissertation for the degree of candidate of historical Sciences: 07.00.02-Russian history. Samara state aerospace University named after academician*. Samara. 23 p. (in Russ).